

“Cómo Viven Los Que Se Quedan”. Registro Cualitativo De Percepciones De Supervivientes De Suicidio.

“How those who remain live”. Qualitative Record of Perceptions of Suicide Survivors

“Cómo aqueles que permanecem vivem”. Registo qualitativo das percepções dos sobreviventes do suicidio

Resumen

El presente reporte forma parte de un proyecto de investigación en España entre 2019 y 2020. El proyecto se desarrolló en la estancia de investigación con beca de Fundación Carolina-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El objetivo es proponer un registro cualitativo, fenomenológico, para supervivientes de suicidio. La metodología utilizada recoge la Teoría de Campo de Lewin, según la cual, el comportamiento es el resultado de la totalidad de eventos expresados en determinadas situaciones, formando el campo dinámico que afecta las percepciones de los individuos. Se empleó una encuesta virtual diseñada con preguntas destinadas a tres grupos voluntarios: supervivientes por tentativa suicida, supervivientes allegados y personas sin experiencia suicida. Como resultado, estas narrativas permiten hacer ciertas recomendaciones para generar protocolos básicos de atención a esta población. En conclusión, un registro de percepciones de supervivientes de suicidio ofrece información útil para el tratamiento de personas con comportamiento suicida y sus allegados.

Palabras clave: Supervivientes; Suicidio; Narrativas; Teoría del Campo; Iberoamérica.

[DOI 10.5281/zenodo.10127761](https://doi.org/10.5281/zenodo.10127761)

Resumo

Este texto faz parte de um projeto de investigação em Espanha entre 2019 e 2020. O projeto foi desenvolvido durante a estada de investigação com uma bolsa da Fundação Carolina-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). O objetivo é propor um registo qualitativo e fenomenológico para sobreviventes suicidas. O objetivo é propor um registo qualitativo e fenomenológico para sobreviventes suicidas. A metodologia utilizada inclui a Teoria de Campo de Lewin, segundo a qual, o comportamento é o resultado de todos os eventos expressos em determinadas situações, formando o campo dinâmico que afeta as perceções dos indivíduos. Foi utilizado um levantamento virtual com perguntas para três grupos de voluntários: sobreviventes de tentativas de suicídio, sobreviventes próximos deles e pessoas sem experiência suicida. Como resultado, estas narrativas permitem-nos fazer certas recomendações para gerar protocolos básicos para cuidar desta população. Em suma, um registo de percepções de sobreviventes de suicídio oferece informações úteis para o tratamento de pessoas com comportamento suicida e seus parentes.

Key words: Sobreviventes; Suicídio; Narrativas; Psicologia do Campo; América Latina.

Abstract

This report is part of a research project in Spain between 2019 and 2020. The project was developed during the research stay with a grant from Fundación Carolina-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). The objective is to propose a qualitative, phenomenological registry for suicide survivors. The objective is to propose a qualitative, phenomenological registry for suicide survivors. The methodology used includes Lewin's Field Theory, according to which, behavior is the result of all events expressed in certain situations, forming the dynamic field that affects the perceptions of individuals. A virtual survey designed with questions for three volunteer groups was used: survivors of suicide attempts, survivors close to them and people without suicidal experience. As a result, these narratives allow us to make certain recommendations to generate basic protocols for caring for this population. To conclude, a registry of perceptions of suicide survivors offers useful information for the treatment of people with suicidal behavior and their relatives.

Key words: Survivors; Suicide; Narratives; Field Theory; Ibero-America.

Introducción

La tendencia de las investigaciones especializadas en el comportamiento suicida ha sido buscar una causalidad y factores predeterminantes concretos, con el objetivo de poder controlarlo. Bajo esta perspectiva se ha considerado que el suicidio pertenece al dominio biomédico, psiquiátrico y psicológico, como únicos espacios de abordaje, sin dimensionar las distintas concepciones que pueden tener las sociedades en el mundo frente a un fenómeno tan complejo, en el que implica las acepciones de vida y muerte. Sin embargo, cada vez es más notorio que esas interpretaciones lineales requieren un diálogo entre conceptos y conocimientos originados en distintas fuentes o relatos. Por tal motivo, contando con una observación previa en la ciudad de Quito, Ecuador (Campo, 2015; 2018), se considera imprescindible abrirse hacia estudios dialogantes entre distintas disciplinas que han trabajado la problemática suicida, enriqueciendo una mirada transdisciplinaria, que según Nicolescu (1996) implica superar los determinismos desde una visión amplificada de la realidad. Exige abordar las problemáticas complejas como el suicidio, desde la transversalidad de los conocimientos, de los saberes que influyen en los otros y en el mundo. También vincular los saberes de las diversas disciplinas y acabar con la ruptura de las ciencias. Superar las fronteras disciplinarias académicas instauradas, sin borrar sus aportes. Ir más allá reconociendo esa diversidad de saberes.

Uno de los principales hallazgos de investigaciones anteriores del suicidio en Ecuador es que existe una notable invisibilización sobre la situación de los supervivientes de suicidio, de quienes han realizado intentos y los familiares de personas suicidadas (Andriessen, 2009), tanto en los estudios científicos de los que existe poco tratamiento (Pompili et al., 2013) como los programas y estrategias de prevención (MSP, 2018) omiten a estos actores sociales. Según la OMS (2014) por cada suicidio consumado se presentan aproximadamente 20 tentativas, siendo que cada uno de esos casos conlleva la afectación de mínimo 5 allegados, los cuales no reciben ningún tipo de posvención o atención posterior al comportamiento suicida. Si en el año 2017 se registraron 1205 muertes autoinfligidas en el Ecuador (MSP, 2018), es posible calcular que se han presentado al menos 24.100 intentos de suicidio y aproximadamente 120.500 personas afectadas directamente por estos comportamientos, convirtiéndose en sobrevivientes de suicidio.

En el caso español, según las fuentes oficiales (INE), en el 2017 murieron 3.679 personas por suicidio, el 40% entre causas externas de deceso, doblando los fallecimientos por accidentes de tránsito. Es decir, siguiendo la comparativa con Ecuador, en España se calcularía un aproximado de 73.580 tentativas suicidas en ese año y aproximadamente 367.900 sobrevivientes de suicidio (incluidos allegados afectados), los cuales permanecen en la sombra de la mayoría de estudios y propuestas de intervención.

Por ello, se planteó un proyecto que inicial de indagación de las percepciones de vida que tiene esta gente, los supervivientes, además, de lo que su entorno representa sobre esta problemática, pues está vinculado directamente con su noción de calidad de vida. Con este proyecto se ha buscado diseñar una propuesta de protocolo de visibilización de la situación de esta parte de la población, desde una perspectiva metodológica eminentemente cualitativa y discursiva.

Teoría del campo y percepciones de vida entre “los que se quedan”

En este proyecto se ha utilizado como nivel referencial la Teoría de Campo de Lewin (1997, original 1935) que, permite explicar el comportamiento humano como resultado de un proceso dinámico en el que la totalidad de eventos y sujetos relacionados en determinadas situaciones generan un campo perceptual de la realidad y sus afectaciones, tanto físicas como psíquicas en los individuos. Pero, al contrario del enfoque conductista, que observa los eventos aislados o conductas, la psicología social de campo de Lewin abre la mirada hacia el esfuerzo de considerar la realidad como un espacio de relación, en el que suceden varios eventos simultáneamente. En la Figura 1 se observa la manera en que Lewin consideraba el espacio vital de los sujetos que encierra sus propósitos, limitaciones, posibilidades, necesidades y sus capacidades, que son dirigidas por el espacio o dimensión ambiental del entorno.

Figura 1
Diagrama del espacio vital según Lewin
Nota. Adaptado de Lewin, 1935.

En la figura 2 se aprecia la complejidad de la propuesta analítica de la realidad en esta teoría, aplicada al fenómeno de suicidio. Para Lewin el campo de percepción de los sujetos se mueve a partir de dos espacios de realidad: el campo físico o material, en el que las personas transitan sus experiencias en interacción dinámica con otros; y el campo psicofísico, relacionado con el anterior y donde se expresan las percepciones del campo vital. En el campo psicofísico los sujetos se interrelacionan a través de las nociones de autopercepción, la noción de cómo perciben el mundo y la noción de cómo creen ser percibidos por el mundo y los otros (Figura 2). En el caso del suicidio, la gente que se ve afectada por el acto serían considerados sujetos que interactúan con esa realidad a partir de esas distintas zonas de percepción,

Figura 2
Campo psicofísico según Lewin

que afectan a su campo vital, es decir, cómo valoran esas percepciones, cómo actúan y transforman su espacio vital. Esto permite explicar la complejidad del drama humano del suicidio en el ámbito psicosocial, evidenciando relaciones conflictivas y también de complementariedad entre los sujetos y sus distintos niveles de percepción en los campos físico, psicofísico y vital. Las percepciones, son en tanto dimensiones de significación de la realidad (el suicidio y expresiones de vida y muerte, en el caso reflexionado) que, influyen directamente en la interpretación de aquello considerado conflictivo dentro de una sociedad o cultura determinada y el vínculo de los sujetos con esas realidades.

Objetivo

Una manera de acercarse directamente a la problemática es a través de los sobrevivientes de suicidio y la siguiente interrogante: ¿cuáles son las percepciones de vida y el duelo de los supervivientes de suicidio que tienen estos mismos y su contexto social?

Debido a que tanto las personas con antecedentes de intento de suicidio como los familiares de quienes presentan comportamiento suicida son considerados en alto riesgo para violencia autoinfligida, registrar sus situaciones podría contribuir a visibilizar a una parte de la población vulnerable y que no ha sido considerada en los estudios y planes de prevención, de manera clara y adecuada. Con esto se ha buscado proponer un registro cualitativo para supervivientes de suicidio, a través de una línea explicativa, teórica y metodológica para el abordaje de esta parte de la población con el uso de narrativas. Esto forma parte de un estudio auspiciado por la beca de investigación SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) y Fundación Carolina, España en el periodo noviembre 2019- julio 2020.

Para este proyecto se consideraron dos tipos de población como supervivientes de suicidio: quienes han intentado el acto los supervivientes a una pérdida de un allegado por suicidio, hacia quienes está dirigido este trabajo.

El procedimiento seguido fue el siguiente, durante 6 meses: 1) Revisión bibliográfica 2) Revisión metodológica; 3) Contacto voluntarios supervivientes de suicidio en España; 4) Elaboración encuesta para registros auxiliares de percepciones; 5) Discusión de recomendaciones con los resultados; y 6) Revisión y presentación de recomendaciones.

Dificultades Y Limitaciones

El tipo de población al que va dirigido el estudio tiene una dificultad especial de acceso, debido al tabú generalizado que representa el fenómeno del suicidio en nuestras sociedades. Para llegar a un mayor número de participantes, se había previsto una serie de encuentros y contactos con colectivos sociales de la sociedad española, que tienen vínculo con población migrante y otros con asociaciones de supervivientes de suicidio. Se establecieron los contactos y fechas de reunión en distintas ciudades de España, sin embargo, el inicio del estado de alarma dictado por la pandemia del COVID-19 obligó a cancelar todas las reuniones y eventos organizados por dichos colectivos. El estudio se vio limitado a difundir una encuesta de aplicación online, lo cual atrajo algunos inconvenientes, que la virtualidad no es capaz de compensar la calidad de entrevistas presenciales, dada la delicadeza de contenidos manejados a partir de las experiencias de pérdidas ligadas a suicidios.

Algunos aspectos del procedimiento para diseño de protocolo de registro tuvieron que ser modificados, partiendo de las circunstancias especiales manejadas con el estado de alarma y por las respuestas generadas en el contenido de las respuestas a las encuestas. Esto ha constituido, al mismo tiempo, una oportunidad de pulir el instrumento, objeto del presente estudio.

Encuesta

Se diseñaron 3 modelos de formularios para evaluar 3 tipos de población relacionadas con la percepción acerca de las experiencias de los supervivientes de suicidio. Cada encuesta, de carácter anónimo, tiene una presentación informativa breve del estudio y una casilla de consentimiento para quienes decidan participar libremente. El modelo se presenta a continuación:

Investigación Cómo viven "los que se quedan". Protocolo para registro de percepciones de vida de supervivientes de suicidio.

Este estudio está dirigido por la investigadora y docente universitaria; representante de Ecuador de la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y El Caribe -ASULAC). Una manera de acercarse directamente a la problemática del suicidio es a través de los sobrevivientes y con la siguiente interrogante: ¿cuáles son las percepciones de vida y el duelo de los supervivientes de suicidio que tienen estos mismos y su contexto social sobre ellos? El estudio está auspiciado por la beca SEGIB-Fundación Carolina, dentro del grupo de investigación GRAFO de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El objetivo general de esta investigación es diseñar un protocolo cualitativo de registro de percepciones de vida de los supervivientes de suicidio entre residentes en España, que permita visibilizar parte del ámbito de la salud mental en este tipo de población.

Para ello se requiere registrar las percepciones de tres tipos de sujetos, tanto en sujetos migrantes, como en ciudadanos españoles:

- 1) quienes son supervivientes por intentos de suicidio;
- 2) quienes son supervivientes por el suicidio de algún allegado y;
- 3) aquellas personas que no han tenido ninguna experiencia cercana de suicidio, ni por intento, ni por la pérdida de algún allegado por esta causa de muerte. Para cada caso usted encontrará un cuestionario. Por favor, abra aquel que corresponda a su caso. Se admite que pueda rellenar dos cuestionarios a la vez (uno como superviviente por intento de suicidio, otro como superviviente por el suicidio de un allegado).

Confidencialidad: Los datos que usted nos brinda son anónimos y no tendrán otro destino que el análisis en el presente estudio, por tanto, tienen fines académicos. La investigadora se compromete a guardar confidencialidad respecto a los mismos, quien puede compartir los resultados, una vez que hayan sido procesados, a través del email: analorena.campo@uab.cat
He sido informado/a

Por lo general, se compartían las 3 encuestas y los sujetos seleccionaban libremente aquella que se ajustaba a su experiencia.

Población total de participantes voluntarios: 45 sujetos colaboraron con este estudio, de forma voluntaria, anónima e informada. Se buscaron personas que hayan tenido experiencias con conducta suicida previa, así como personas que no tuvieran ninguna experiencia al respecto, a través de difusión directa de las encuestas a través de email. Los sujetos eran libres de participar con la encuesta o abstenerse de ello. Lo relevante para este proyecto es la experiencia de los sujetos, más no el número, porque aborda los testimonios de los supervivientes del suicidio, a partir de la teoría de campo de Lewin.

Los participantes fueron identificados como: Supervivientes por tentativa suicida (STS); Supervivientes por suicidio de allegados (SSA); Sin experiencia con suicidio (SES).

Presentación De Encuestas Y Resultados.

En este apartado se muestran cada una de las preguntas que formaron parte de las 3 encuestas y los resultados obtenidos.

Sección Caracterización Sociodemográfica General

Se solicitó información sociodemográfica general, que aparecían en las 3 encuestas, siendo los siguientes ítems:

Total	50% entre 18-21 años, 40% entre 40-51 años, 5% entre 22-39 y 5% entre 52-58 años.	
Supervivientes por tentativa suicida (STS)	50% entre 18-21 años, 50% entre 40 -41 años.	
Supervivientes por suicidio de allegados (SSA)	25% 19-25 años, 25% 39-50, 25% 51-58 años.	
Sexo:	Hombre= 29.3%	Mujer= 70.3%
País de nacimiento	80% España, 5% Ecuador, 5% Argentina, 5% Perú, 5% Uruguay (se les considera migrantes "de segunda generación")	
Lugar de residencia actual	99% España	
¿Ha migrado alguna vez fuera de su país de nacimiento ?	Sí: 60% No: 40%	

¿Cuántos años permanece o ha permanecido fuera de su país de origen?		
Supervivientes por tentativa suicida (STS)	99% de 15-19 años	
Supervivientes por suicidio de un allegado (SSA)	50% 2 años	50% 1 año
Sin experiencia con suicidio (SES)	62% 25años, 23% 1-9 años, 7% 14-20, 8% 21-45 años	

Convivencia	STS	SES	SSA
Solo/a	25%	11%	
Con familiar/es	75%	54%	75%
Con pareja	0%	32%	25%
Con hijos	25%	51%	50%

¿A quién/es recurre, como primera opción, cuando enfrenta alguna situación difícil en su vida laboral/familiar y/o afectiva?			
	STS	SSA	SES
<i>Pareja</i>	50%	25%	50%
<i>Familiares</i>			14%
<i>Personal de salud mental (médicos, psiquiatras, psicólogos, orientadores profesionales)</i>	25%		3%
<i>A nadie, lo soluciono solo/a.</i>	25%		19%
<i>Amistades</i>		75%	14%

Ocupación (total participantes)	
<i>Estudiante</i>	50%
<i>Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales</i>	25%
<i>Empleado/a u obrero/a privado</i>	15%
<i>Cuenta propia/Autónomo</i>	7%
<i>Empleado/a o asistente doméstico/a</i>	2%
<i>Socia/o</i>	1%

Encuesta para Supervivientes con tentativa suicida (STS)

Este formulario indaga algunas percepciones de la experiencia de personas que han tenido intentos de suicidio, alguna vez en su vida.

Número de intentos de suicidio que ha tenido a lo largo de su vida: *Todos los participantes respondieron que han tenido al menos un intento en toda su vida.*

Tiempo desde el último intento: *Todos respondieron que ha pasado al menos un año desde el intento.*

Por favor relate la experiencia del último intento (abierta). Encontramos frases como las siguientes:

“Fue un fracaso, sigo viva”; “me tomé unas pastillas, pero también me tomé protectores estomacales porque tenía 14 años y no sabía lo que eran y solo acabé muy drogada y durmiendo muchas horas y con las pupilas muy dilatadas durante días”; “Fueron solo pensamientos, no llegué a realizar ninguna acción violenta directa a mi persona. Simplemente, comuniqué a mis familiares mis nulas ganas de vivir y les expliqué que no encontraba sentido a mi vida y deseaba la muerte.”

¿Había planificado cómo sería el intento?: *Sí 25%; No 75%*

Si su respuesta ha sido afirmativa, describa cómo fue su plan (lugar, día, método, etc.)

Encontramos frases como: “En mi casa, un sábado. Ingesta de pastillas más alcohol”; “fue impulsivo, pero sí que planeaba otras ideas en esos tiempos”

¿Había buscado ayuda, previo al intento?: *Sí 50%; No 50%*

Si la respuesta anterior ha sido positiva, indique ¿con quién/es buscó ayuda previo al intento? Seleccione todos los que correspondan:

50% Profesionales de la salud (médicos/enfermeras/os); Profesionales de la salud mental (psicólogos/psiquiatras); 25% Familiares; 25% La respuesta a la pregunta anterior ha sido negativa.

¿Qué significó para usted esa experiencia en el momento en que ocurrió?:

50% No sé explicarlo con palabras; 25% Una manera de enfrentar o escapar de un problema; 25% Una manera de aliviar un sufrimiento/dolor.

¿Qué significa actualmente el recuerdo de esa experiencia? Describa

Algunas frases expuestas: “Desastroso”; “Una espinita clavada”; “Suelo olvidarme. Pocos meses después empecé tratamiento psicológico y estoy bien”; “Es un recuerdo muy triste, sin embargo, fortaleció mi carácter y personalidad. Me ayudó a tener consciencia de todas las cosas que he pasado y cómo poco a poco voy superándolas”.

Elija la opción que describe de mejor manera lo que significa para usted aquella experiencia actualmente (puede señalar más de una opción)

25% Vergüenza/Culpa; 25% Dolor/sufrimiento; 25% Algo que no repetiría; 25% Incomprensible.

Describa en qué ha afectado en su vida actual esa experiencia (abierta)

“Me ha hecho valorar mi vida”; “Desde entonces la muerte es una opción, lo cual es una carga, pero a la vez también un alivio.”; “Ha repercutido de manera directa a mi forma de pensar, ya que me ha ayudado a ver el mundo desde una realidad diferente y a desarrollar una fuerte empatía por el sufrimiento de las personas. También a valorar mucho las situaciones de enfermedades, sobre todo mentales, de personas conocidas o por conocer.”

¿Qué personas allegadas a usted considera que se han visto afectadas por esa experiencia?:

35% Madre/padre; 15% Hermano/a/s; 10% Cónyuge/pareja; 35% Amigo/a/s.

Elija a continuación la opción que se acerque más a la/s reacción/reacciones que percibió en las personas allegadas a usted cuando ocurrió el intento (puede elegir más de una opción):

15% Me hicieron sentir apoyada/o; 10% Me hicieron sentir culpable/avergonzado/a; 75% Me ayudaron a comprender mi situación y encontrar soluciones a mis problemas.

Describa lo que hicieron esa/esas personas para que usted haya percibido la reacción señalada anteriormente (abierta).

“Me apoyaron, me acompañaron hasta superar”; “Fueron cautos y respetuosos, estuvieron pendientes de mí en un principio y fueron relajando el control poco a poco.”; “No se lo conté a nadie hasta que pasaron años y mi familia no lo sabe”; “Mi madre me escuchó, me cuidó y buscó ayuda (acudí a mi médico de cabecera explicándole mi situación). Mi padre me dijo que estaba mal con esa actitud y que ya se me pasaría. Mi hermana no sabía qué hacer.”

¿Cómo considera que estas reacciones en la situación de intento suicida han afectado su vida?:

50% Positivamente; 50% Negativamente

Describa brevemente el motivo de la respuesta anterior (abierta)

“Ahora ni lo pienso y hago reflexionar”; “Me han hecho sentirme muy culpable.”; “la época en general me ha marcado negativamente”; “Me ayudó a construir la mujer que soy ahora”.

¿Recibió/buscó atención en salud mental/psicológica después de este evento?: Todos respondieron afirmativamente

En caso de la respuesta anterior haber sido afirmativa, elija una opción que resuma la experiencia de atención en salud/salud mental/psicológica recibida:

25% Me sentí apoyado/a; 50% Me sentí juzgado/a; 25% Me ayudó a entender mi situación y encontrar soluciones a mis problemas.

De acuerdo a lo señalado en la pregunta anterior, explique la experiencia de atención en salud/salud mental/psicológica recibida (abierta)

“Psicólogo excelente”; “Tuve un ingreso hospitalario que evitó que volviese a intentarlo en los días posteriores. Continué con el tratamiento psicológico con el que ya estaba.”; “Fue muy pobre ya que, recibí atención de mi médico de cabecera. Fui 3 veces a verla durante 3 meses (1 vez cada mes) y le iba explicando cómo me sentía después de lo sucedido y como estaba yendo mi vida. Me aconsejó que hiciera ejercicio, y que escribiera. Esas dos cosas me sentaron muy bien. Sin embargo, nunca tuve la capacidad de desarrollar confianza con mi médico, por lo que, no era totalmente sincera. Solo le decía lo que se suponía que tenía que decir: que me encontraba mejor, que lo que había pasado era un hecho puntual, que ya no pensaba así. Me mostré recelosa y no pude confiar en ella, ni me pude sincerar nunca. No me pude expresar libremente, ni aprovechar del todo la ayuda que la asistencia sanitaria me estaba ofreciendo.”

Describe brevemente el motivo de su respuesta a la pregunta anterior.

“Simplemente un gran profesional”; “El tratamiento psicológico me “obliga” a hacerme responsable de mis deseos, de mis actos y del efecto que tienen sobre mí y sobre los demás.”; “al final aprendí cosas, pero no en la pública por desgracia y tuve que acabar dejándolo”; “El soporte que dan los médicos públicos no es suficiente. Es muy pobre y tampoco se supervisa el desarrollo del paciente en un tiempo prolongado.”

¿Cómo considera que esta atención en salud/salud mental/psicológica recibida en la situación de intento suicida ha afectado su vida?

50% Positivamente; 50% Negativamente.

Describe brevemente el motivo de su respuesta a la pregunta anterior (abierta)

“Fue poco tiempo y me ayudo a reflexionar y valorar mi alrededor”

¿De su experiencia, el personal de salud/salud mental/psicológica que contactó con usted está preparado para brindar atención a las personas con intento suicida?

Respondieron Sí 50% y No 50%

Si contestó no en la pregunta anterior, indique cuál podría ser la razón de esa falta de preparación (puede seleccionar todos los que correspondan):

25% Prejuicios con el comportamiento suicida; 25% Desconocimiento del comportamiento suicida; 50% He contestado sí a la pregunta anterior.

Describa brevemente qué hizo el personal de salud/salud mental/psicológica para que considere usted que le falta preparación (abierto)

“Para mí ha sido excelente”; “bueno, te infravaloran sobre todo cuando vas siendo menor y te toman por tonta”; “No indagar en los motivos ni el contexto del intento de suicidio, centrarse sólo en la recuperación a través de la realización de otras actividades, como por ejemplo el ejercicio.”

Encuesta para Supervivientes por suicidio de allegados

Este formulario indaga algunas percepciones de personas sobre sus experiencias relacionadas al suicidio de algún allegado.

Describa cómo era esa persona (diga su nombre) y la relación que tenía con usted (abierto)

Algunas respuestas: “Jesús era una bella persona. Intelectualmente brillante y buen conversador. Muy sensible al sufrimiento ajeno. La relación era muy estrecha, si bien padecía grandes cambios de humor. Estaba diagnosticado de TLP”; “Muy introvertido, perfeccionista, crítico, hipersensible, con dificultades en relaciones interpersonales”; “Xavi, compañero de profesión y amigo desde hacía muchos años”.

Por favor, a continuación, relate cómo sucedió este suicidio:

“Durante un año, su trastorno empeoró. Hubo alguna tentativa y finalmente se precipitó por un acantilado tras mucho sufrimiento emocional y ver que nada lo mitigaba.”; “Sobredosis”; “Se tiró a la vía del tren cuando el tren venía”; “Precipitación por un puente”.

Observación: los participantes consideran que deben escribir el método con el que se causó la muerte, no ahondan en las circunstancias. Para este tipo de preguntas se hace necesario un diálogo directo y no un formulario auto aplicado.

¿Su allegado tuvo intentos de suicidios previos?

50% Sí y 50% Lo desconozco

¿Su allegado buscó ayuda previo a su muerte? Todos contestaron afirmativamente. Si ha contestado afirmativamente en la pregunta anterior, ¿con quién/es buscó? Selecciona todos los que corresponden:

<i>Familiares</i>	75%
<i>Amigos/as</i>	5%
<i>Compañeros/as de trabajo o estudio</i>	-
<i>Jefes/profesores</i>	-
<i>Profesionales de la salud (médicos/enfermeras/os)</i>	5%
<i>Profesionales de la salud mental (psicólogos/psiquiatras)</i>	15%
<i>Teléfono de emergencia</i>	-
<i>Grupo de apoyo</i>	-
<i>Guías espirituales</i>	-

¿Cómo reaccionaron las personas a su alrededor frente al suicidio de su allegado?

<i>Me hicieron sentir apoyada/o</i>	50%
<i>Me hicieron sentir culpable/avergonzado/a</i>	25%
<i>Me hicieron sentir agredido/a</i>	25%
<i>Dijeron sentirse culpables/avergonzados/as</i>	-
<i>Me ayudaron a comprender la situación</i>	-

De lo que recuerda ¿Qué significó para usted esa experiencia en el momento en que ocurrió? (puede elegir una y máximo dos opciones, con las que más se identifique):

<i>Experiencia sorpresiva</i>	5%
<i>Experiencia dolorosa</i>	15%
<i>Experiencia vergonzosa/culpa</i>	2.5%
<i>Experiencia de soledad por parte del entorno</i>	2.5%
<i>Indescriptible</i>	75%

En la siguiente escala seleccione la manera aproximada de afectación a su vida de este suicidio:

Baja	Moderada	Alta	<i>Absoluta/transformó totalmente mi vida</i>	<i>Indiferente</i>
25%	-	25%	50%	-

En la siguiente escala seleccione la manera aproximada de afectación a su vida de este suicidio:

¿Cómo ha cambiado su vida desde aquella pérdida? (describa cómo le ha afectado):

“Durante años no pude trabajar. He tenido que reconfigurar el sentido de la vida desde cero. Tras cuatro largos años, lo empecé a conseguir. Han pasado siete y la vida sigue. Pero jamás será lo mismo”; “Cambio de valores y prioridades, he eliminado relaciones y la familia no ha conseguido superarlo”; “Tristeza inmensa en el recuerdo, creo más en la vida después de la muerte. Comprendo que alguien decida no querer vivir más. Insisto con las personas que me rodean, que expresen siempre como se sienten, que no escondan sus miedos ni sus sentimientos negativos”; “Tristeza los primeros días. Luego aprendes a convivir con ello”.

¿Usted recibió/buscó atención psicológica después de este evento?: Todos respondieron positivamente
Si la respuesta anterior ha sido positiva, indique ¿de quién/es recibió ayuda?:

Familiares	-
Amigos/as	50%
Compañeros/as de trabajo o estudio	25%
Profesionales de la salud mental (psicólogos/psiquiatras)	25%

¿Qué significa ahora mismo esa pérdida para usted? (puede seleccionar una o máximo dos opciones, con las que más se identifique):

Ira	Motivación para ayudar a otros/as	Vergüenza/Culpa	Sigue siendo algo incomprensible para mí
5%	75%	5%	15%

¿Qué significa la vida para usted después de esa pérdida?

100% respondieron: *Es una oportunidad para ayudar a otros/as.*

Describa brevemente el motivo de su respuesta anterior (incluya lo que piensa, siente y hace respecto a esa pérdida en la actualidad):

Algunas respuestas: “La vida perdió sentido. Pero la presencia de hijas te hace considerar que no puedes hacer lo mismo; que debes seguir. Podría haber “pasado página”, pero moralmente me fue imposible: sentía como un “mandato” que daba de nuevo sentido a la vida: ayudar a que los demás no pasen por lo mismo. Ese pensamiento es realmente poderoso. Y ayuda a vivir.”

“Del dolor se aprende. El principal problema es el aislamiento, el estigma y el tabú. Los supervivientes debemos trabajar para que no les pase lo mismo a los demás.”

“Importante valorar la vida y todas las cosas buenas que nos da. Resolver conflictos y no enquistarlos. Apoyar a la familia que dejó...hijos, pareja.”

“Se debe aceptar la pérdida. La experiencia puede ayudar a los demás y aportar otra perspectiva”.

Encuesta para personas sin experiencia de suicidio

Este formulario indaga algunas percepciones de sujetos que no han tenido experiencias cercanas con el comportamiento suicida, cómo perciben dichos acontecimientos desde la lejanía experiencial. Permite observar niveles de prejuicios en parte de la población.

¿Qué conoce sobre la problemática del suicidio?

<i>Nada</i>	<i>Tengo información parcial cuando hay casos de suicidios en los medios de comunicación</i>	<i>Sé identificar cuáles eran las señales de riesgo</i>	<i>Sé cómo intervenir en caso de riesgo suicida.</i>
11%	46%	38%	5%

¿Cuál es su reacción con las noticias sobre suicidios?

<i>Rechazo. No me gusta enterarme de esos casos</i>	8%
<i>Temor, porque desconozco el tema</i>	8%
<i>Interés, me gusta enterarme sobre estos casos</i>	5%
<i>Preocupación. Le puede pasar a cualquiera y quisiera saber más</i>	71%
<i>Me siento identificado/a</i>	8%

¿Qué piensa usted de aquellos que intentan suicidarse o se suicidan?

<i>Demuestran cobardía</i>	5%
<i>Demuestran valentía</i>	8%
<i>Padecen enfermedades (físicas/mentales)</i>	22%
<i>Sé que le puede pasar a cualquiera</i>	51%
<i>No puedo explicarlo, lo desconozco</i>	14%

¿Por qué cree usted que la gente intenta suicidarse o comete suicidio?:

<i>Por decepciones amorosas</i>	5%
<i>Por falta de cariño y atención en el hogar</i>	9%
<i>Por problemas económicos</i>	13%
<i>Por enfermedades (físicas o mentales)</i>	13%
<i>Porque "andan en malos pasos"</i>	2%
<i>Porque busca "llamar la atención"</i>	4%
<i>Por sufrimiento</i>	27%
<i>Por experiencias dolorosas para esa persona</i>	25%
<i>No sé</i>	2%

¿Qué tan frecuente cree usted que se da el suicidio en su contexto? (barrio, ciudad, universidad, lugar de trabajo, etc.):

<i>Nada frecuente</i>	8%
<i>Poco frecuente</i>	49%
<i>Es frecuente, pero no me preocupa</i>	5%
<i>Muy frecuente, me preocupa</i>	14%
<i>Desconozco</i>	19%
<i>No había pensado en eso hasta hoy</i>	5%

¿Ha sido testigo de algún intento de suicidio o de un suicidio consumado?

Sí	27%	No	73%
----	-----	----	-----

Si su respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿Cuál fue su reacción?

Rabia/ira	2%
Intenté ayudar	14%
Mi respuesta a la pregunta anterior fue negativa	70%
Dolor/sufrimiento/pena	14%

¿Cómo cree que abordaría usted una situación en la que una persona está a punto de cometer un intento de suicidio?

Trataría de hablar con esta persona, aunque no sé cómo	Llamaría a emergencias	Trataría de hablar con esta persona, sé cómo hacerlo
51%	41%	8%

¿Cómo cree que afronta la vida una persona que ha sobrevivido a un intento de suicidio?:

Lo intentará de nuevo	14%
Tranquila, porque la experiencia le habrá ayudado a saber que no debe quitarse la vida	3%
Con angustia/dolor	43%
Con vergüenza/culpa	19%
Motivada a ayudar a otros	5%
No sabe. No había pensado en eso hasta hoy	16%

¿Qué piensa usted sobre los familiares/allegados de quienes se suicidan? Seleccione una, máximo dos opciones, la que más se acerque a su percepción:

Son responsables/ Tienen parte de responsabilidad	3%
No tienen responsabilidad	2%
Necesitan apoyo	95%

¿Cómo cree que se afronta una pérdida por suicidio? Seleccione una o máximo dos opciones, las más cercanas a lo que usted piensa:

Con el tiempo pasará/En soledad	0.5%
Con psicoterapia	73%
Con ayuda espiritual	0.5%
Tratando de ayudar a otros	3%
Con vergüenza/culpa	2%
Tratarán de olvidarse de la pérdida	0.5%
Nunca podrán afrontarla	8%
Con apoyo de la comunidad (vecinos, familiares, amigos, etc.)	12%
No sé. No había pensado en eso hasta hoy	0.5%

¿Alguna vez ha tenido ideas como desaparecer, eliminarse o provocarse la muerte?

38% Sí	62% No
--------	--------

¿Si su respuesta fue sí, en qué circunstancia/as ha sucedido? (abierta):

“Ante problemas personales”; “Con depresión, cuando no pude embarazarme de mi segundo hijo”; “Siendo muy joven, por problemas personales”; “Miedo, soledad, frustración”; “En un momento personal muy malo. No de muerte, pero sí de desaparecer y dejarlo todo”; “Postparto, burnout laboral”; “En situaciones que no sé gestionar (fallecimiento de familia, etc.), donde no puedo respirar la muerte es como un alivio.”; “Problemas familiares, principalmente. Autoestima y bullying.”; “Épocas de no ver una solución ni objetivo”; “En la etapa más dura que he vivido hasta ahora”; “En momentos en que no he estado bien o que he tenido depresión. Es una salida posible al dolor y el sinsentido de la vida”.

Cómo viven los que queda. Conclusión desde los resultados.

Se ha abordado un aspecto poco explorado en la Suicidología: la calidad de vida de los supervivientes de suicidio. La encuesta permite revisar percepciones de supervivientes de suicidio de forma sistematizada. Las preguntas abiertas podrían aplicarse de manera directa, con los entrevistadores presentes para ampliar el contenido expuesto. Pero también se podría pedir a los participantes desarrollar el contenido de las respuestas en una segunda etapa de la entrevista, una vez revisada la encuesta junto a los mismos participantes.

Las preguntas fueron diseñadas con la revisión de un grupo voluntario de supervivientes en la ciudad de Quito, Ecuador, en una fase inicial previa al desarrollo del proyecto en España.

En las respuestas y valoraciones de los relatos se observa ese campo psicofísico y representación del campo vital al que aludía Lewin. En tanto, cada respuesta es un reflejo de una realidad relacionada de los sujetos afectados, pero también de aquellos que no han tenido aproximación como supervivientes de suicidio. Por ejemplo, los participantes valoran el papel del personal sanitario en salud mental bien informado como un eje central para ofrecer asistencia a los supervivientes de suicidio. La reacción que estos actores sociales tienen frente a este tipo de situaciones, puede generar un espacio seguro de exposición de las percepciones de los supervivientes de suicidio. Pero también, como se ha visto en las respuestas de los participantes, producir inseguridad cuando los agentes de salud no están preparados para enfrentar adecuadamente los intentos de suicidio o atención a los allegados de muertes por suicidio. Esto ofrece una “atmósfera” de percepción conflictiva, pero también complementaria de vínculo entre los sujetos y su ambiente, por lo que aporta información que puede servir para incluir esta visión de la realidad, desde los supervivientes de suicidio para mejorar la atención, intervención y posvención en el ámbito asistencial.

Las respuestas de personas sin experiencia con situaciones de suicidio manifiestan la preocupación y cercanía que tiene el fenómeno en la sociedad en general. Un registro cualitativo de percepciones sobre la vida de los supervivientes de suicidio genera mayor información relevante, que uno que sea solamente cuantitativo. Esto es posible reconocer en las respuestas obtenidas en cada una de las partes de las 3 encuestas utilizadas para el presente estudio y que pueden ser replicadas en el futuro con distinta población.

El registro de percepciones de supervivientes de suicidio ofrece información útil para el tratamiento de personas con comportamiento suicida y sus allegados. Debido a que tanto las personas con antecedentes de intento de suicidio como los familiares de quienes presentan comportamiento suicida son considerados en alto riesgo para violencia autoinfligida, registrar sus situaciones podría contribuir a visibilizar a una parte de la población vulnerable y que no ha sido considerada en los estudios y planes de prevención, de manera adecuada.

Recomendaciones para un futuro Protocolo de Registro Cualitativo De Percepciones de Supervivientes De Suicidio.

A partir de los resultados analizados en la aplicación de la encuesta es posible estructurar una breve propuesta de protocolo para registro cualitativo de percepciones para supervivientes de suicidio. De lo observado en el estudio se ha identificado dos maneras de registrar esas percepciones: a) para investigación y b) herramienta de intervención. Siguiendo el ejemplo del actual estudio, también es posible vincular ambas opciones interactivamente. Así, los datos obtenidos en un estudio de investigación intensivo pueden servir para actualizar y contextualizar el abordaje en salud (mental) de la población "supervivientes de suicidio". Y, se puede optar por emplear el registro en el ámbito controlado del tratamiento y supervisión clínica de esa población, dentro del espacio clínico de salud mental. Para ambos casos, los pasos genéricos serían los que siguen a continuación:

- **Datos de participante** (anónimo, en el caso de investigaciones). Se le puede asignar un código para proteger la identidad de la persona, lo cual es sumamente importante en estos casos. Incluye información sociodemográfica que ayude a tener una noción de contexto social del sujeto y sus circunstancias (edad, género, ocupación, etc.). Es decir, las primeras 10 preguntas de la encuesta.

- Cuando se trata con personas supervivientes de suicidio es importante establecer que son población de riesgo suicida, por lo que el abordaje de su situación no puede estar homogeneizada con la de otro tipo de población. Su situación de riesgo se extenderá en el tiempo, de acuerdo a la situación específica que se logre identificar a través del seguimiento periódico a este tipo de personas. Es decir, al conocer que el participante abordado es un superviviente de suicidio **se activa el protocolo habitual de atención de riesgo suicida** y/o requiere atención cuidada y sostenida, de ser posible, por el mismo personal de salud cada vez. El tratamiento de esta población puede implicar una duración mayor que el de otro tipo de duelo, por los estigmas y desconocimiento ligados a la situación del comportamiento suicida.

- El personal docente, de salud y salud mental que entre en contacto en intervención con esta población debe recibir capacitación constante y específica para mejorar el tratamiento de supervivientes de suicidio.

- Previo a la aplicación de cualquier encuesta o test, es necesario generar espacios de diálogo abierto con los participantes. El enfoque cualitativo exige registrar las implicaciones de los contenidos de las respuestas, más que centrarse en recolectar un número determinado de respuestas constantes predeterminadas. Si bien, la encuesta diseñada para este protocolo contempla una serie de preguntas semi-estructuradas, están originadas en la sistematización de múltiples respuestas constantes emitidas por una determinada población y organizada en colaboración con supervivientes de suicidio, colaboradores del estudio.

- Tanto en el caso de investigación, como el de intervención y supervisión de casos clínicos, es necesario pedir **consentimiento informado a los participantes**. Se ha visto que los sujetos colaboran con mayor información si saben que la misma servirá para mejorar el tratamiento de sí mismo y de otros en su situación.

- La primera vez que el participante exponga su experiencia, se le debe pedir que sugiera el número de sesiones o reuniones que le gustaría hablar sobre ello, recalcando que se podrá extender ilimitadamente las veces en que podrá exponerlo o suspender temporalmente en alguna sesión. El objetivo es comprometer al participante en su propio proceso, a la vez que se le permite verbalizar o manifestar su caso.

- A partir de, mínimo la tercera reunión (nunca en la primera), **deberá aplicar la encuesta que corresponda**, según el caso del participante.

- Cuando la encuesta se aplique en población grupal (por ejemplo, en una investigación), podrá pasarla íntegramente (todas las preguntas). Pero lo recomendable, para procesos de intervención clínica, **es aplicarla por partes y paulatinamente, dando tiempo a reflexión y discusión acompañada**. Es recomendable que en preguntas que abordan el acto suicida

de tentativa o muerte de un allegado, sean tratadas individualmente en cada reunión, sin pasar a la siguiente, si el participante lo consienta. A la vez, respetar que el participante de respuestas escuetas en cierto tipo de preguntas y sugiera saltar a la siguiente inmediatamente. En este caso, se debe apuntar como observación esta reacción y retomarla más adelante.

- Las respuestas dadas en la encuesta siempre deben ser discutidas por los propios participantes. Aquí la importancia del feedback o devolución de información obtenida es esencial para que los beneficiarios directos, que son los supervivientes de suicidio, reciban retroalimentación del proceso de registro de percepciones de su experiencia de vida.

- Del estudio realizado se desprende la importancia que tienen las **sesiones grupales con otros supervivientes de suicidio**, de manera periódica, para intercambiar las percepciones sobre un mismo tipo de experiencias. Así, los sujetos podrán intervenir activamente en su propio proceso de tratamiento. Al inicio del abordaje, se puede preguntar o proponer al participante sobre esta posibilidad. Más adelante pueden acordar sobre qué pregunta de la encuesta podrían responderla dentro del espacio grupal. Esto último no elimina la respuesta en espacio individual, pues las respuestas suelen variar en algunos aspectos de contenido, sea una u otra opción. En el espacio grupal, se tiende a responder a partir de la percepción social, permitiendo ligar la experiencia personal con el contexto que le rodea.

- Las preguntas de la encuesta pueden modificarse o ampliarse, como consecuencia de las discusiones realizadas con los participantes. La encuesta, al igual que el método colaborativo empleado en este **estudio es dinámico**, por lo que debe admitir ciertos cambios con el objetivo de pulir la contextualización de la herramienta.

Vinculación Con Otro Proyecto. Reflexión Postproyecto

Dentro de este contexto y dada la contingencia de la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19, que está afectando a nivel mundial, se propone utilizar la línea de investigación abierta con el protocolo de registro cualitativo de percepciones de supervivientes de suicidio para elaborar un estudio de enfoque transdisciplinar, transversal y transnacional sobre las implicaciones en la salud (mental) de la población en América Latina y España. Es importante que cualquier estrategia de abordaje de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 considere el factor de la afectación en la salud mental de la población, incluyendo trabajadores del sistema sanitario, de emergencias, los miembros de los cuerpos de seguridad, las familias y la población confinada en cuarentena. De las experiencias reportadas en los primeros países afectados por la pandemia, es posible determinar que se deben poner dentro de las acciones prioritarias de cuidado, el de la salud mental y la prevención de efectos indeseados como el comportamiento suicida, tanto en la época de cuarentena, como posterior a la crisis.

Se considera que es imprescindible el análisis de la situación de países con realidades socioeconómicas distintas a las realidades asiáticas, donde más se ha generado literatura científica. Para concretar dicha propuesta se extiende la invitación a 6 investigadores que puedan estar interesados en la temática y que provienen de países de América Latina y Europa.

Con ello se genera el proyecto de investigación: ESTUDIO TRANSNACIONAL SOBRE FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID 19. El objetivo es analizar los efectos de la situación actual de confinamiento y amenaza de crisis económica. Considerando que algunos factores de riesgo de suicidio podrían presentarse ahora mismo, pero también tratando de identificar factores protectores o recursos de diversa índole está haciendo uso la población de diferentes países para generar discusiones interpretativas transversales de cómo se está enfrentando la pandemia y los cambios que acarrea en distintos países. Este es el eje de la propuesta.

Se pretende provocar varios focos de debate temático y transnacional, con intención de generar al menos una publicación grupal. Si bien, cada quien puede adicionalmente producir artículos de discusión centrados solo en su país, el enfoque de este estudio es comparativo y ampliar la interpretación de datos en el contexto de la pandemia a nivel transnacional, por supuesto considerando las diversidades locales. Y cada uno de los colaboradores debe comprometerse, además, a generar publicaciones y material de discusión desde su propia línea de investigación o interés. Cada uno de se convertirá en co-autor/a del estudio y debe comprometerse a cuidar la información que generemos y a participar de su discusión en espacios destinados a ella: reuniones virtuales, publicaciones, etc. En fin, se plantea colaborar en red para reproducir este tipo de trabajos con otras temáticas de interés. Uno de los postulados defendidos por la Red Iberoamericana de Suicidología (REDISUI).

BIBLIOGRAFÍA

- Andriessen, K. (2009) "Can postvention be prevention?", en *Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*, vol 30 (1): 43-47.
- Campo, L. (2018) "El suicidio en Ecuador como caleidoscopio de la vida amenazada", ponencia en Actas del congreso *Cuerpos, despojos, territorios: vida amenazada*, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, del 16 al 19 de octubre de 2018. En: <https://www.uasb.edu.ec/web/cuerpos-despojos-y-territorios/actas-del-congreso>
- Campo, L., (2018). *Etnografía de la muerte autoinfligida desde interpretaciones de la vida*. Tesis de PhD en Antropología Social y Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Campo, L. (2018). *Impacto del género en los intentos de suicidio en Quito (Ecuador)*. Tesis de PhD en Salud, Psicología y Psiquiatría. Universitat Rovira i Virgili.
- Campo, L. (2015). *Estudio paralelo del suicidio en el Ecuador como proceso ritual de significación*. Grafo Working Papers. Vol. 4. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/grafowp.17>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017), *Causas de mortalidad*.
- Instituto Nacional de Estadística. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office, INE (2016).
- Lewin, K. (1997 [1935]). *Teoría de campo. Una dinámica teoría de personalidad*. Editorial McGraw Hill. Nueva York.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Ministerio de Inclusión Económica y Social (2018). *Estrategia interinstitucional de prevención del suicidio con enfoque en adolescentes*.
- Nicolescu, B (1996). *La Transdisciplinariedad: Manifiesto*. Ediciones Du Rocher
- Pompili, M., Shrivastava, A., Serafini, G., Innamorati, M., Milelli, M., Erbutto, D., & Lester, D. (2013). Bereavement after the suicide of a significant other. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(3), 256.
- World Health Organization. (2014). *Preventing Suicide*.